

COLEGIADO GESTOR VOCÊ CONHECE?

Aqui estão algumas dúvidas frequentes:

O QUE É O COLEGIADO GESTOR?

O Colegiado Gestor é um espaço onde **profissionais de saúde, gestores e usuários** do serviço se reúnem para pensar juntos a melhor forma de organizar e melhorar o atendimento.

QUAL O PAPEL DOS USUÁRIOS?

Você, como usuário da unidade de saúde, pode:

- Levar suas opiniões e necessidades;
- Ajudar a encontrar soluções junto com a equipe;
- Participar das decisões sobre o funcionamento do serviço.

POR QUE PARTICIPAR?

Participar é uma forma de exercer seu direito e ajudar a construir um atendimento mais humano, eficiente e acolhedor.

DATA: Última sexta feira do mês às 14h.

LOCAL: Auditório. Onde acontecem os grupos.

PARTICIPE DE FORMA ATIVA DAS MUDANÇAS DA SUA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE!

É um espaço de gestão participativa, onde se busca aprimorar processos de trabalho, promover a comunicação e garantir a melhoria contínua da gestão.

SUGESTÕES

Anônimas

Disciplina de Atenção e Gerência da Saúde Coletiva no SUS.

Elaborado por:

Ana Clara Rodrigues, Camila Cavalcante, Julia Santiago e Laura Stael.

Orientadora: Profª Karina Kristina e Enfª Lívia Biaggi